

УДК 376:373.2:808.5:372.461.1
DOI 10.5281/zenodo.15189210

Росик Д.А.

Росик Дарья Александровна, ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Россия, 295015, Симферополь, Учебный пер., д. 8. E-mail: oxiko.osamu@inbox.ru.

Приёмы развития речи на логопедических занятиях у дошкольников с ОНР

Аннотация. В статье описываются приёмы развития речи на логопедических занятиях с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Акцентируется внимание на увеличение количества детей дошкольного возраста, у которых наблюдается ОНР. Дается общая характеристика понятий «общее недоразвитие речи» и «логопедические занятия». Раскрываются трудности, с которыми сталкиваются дошкольники при составлении высказывания, а также рассматриваются и описываются наиболее эффективные приёмы, направленные на развитие речи воспитанников. Определяется сущность таких приемов, как: «мнемотехника», «творческие игровые приёмы», «отраженный пересказ», «элементы театрализованной деятельности».

Ключевые слова: развитие речи, общее недоразвитие речи, дети дошкольного возраста, логопедические занятия, мнемотехника, творческие игровые приемы, отраженный пересказ, театрализованная деятельность.

Rosik D.A.

Rosik Darya Alexandrovna, Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Russia, 295015, Simferopol, Uchebny lane, 8. E-mail: oxiko.osamu@inbox.ru.

Speech development techniques in speech therapy classes for preschoolers with OND

Abstract. The article describes the methods of speech development in speech therapy classes with preschool children with general speech underdevelopment. Attention is focused on the increase in the number of preschool children who have OND. A general description of the concepts of "general speech underdevelopment" and "speech therapy classes" is given. The difficulties that preschoolers face in making statements are revealed, and the most effective techniques aimed at developing the speech of pupils are also considered and described. The essence of such techniques as: "mnemonics", "creative game techniques", "reflected retelling", "elements of theatrical activity" is determined.

Key words: speech development, general speech underdevelopment, preschool children, speech therapy classes, mnemonics, creative play techniques, reflected retelling, theatrical activities.

Актуальность исследования. В наше время всё больше встречается детей с проблемами в раз-

витии речи. Согласно статистическим данным, примерно 40 % детей с подобными нарушениями имеют общее недо-

развитие речи (ОНР). Эта группа является самой многочисленной среди детей с подобными проблемами.

В обстоятельствах, когда число воспитанников дошкольного учреждения с общим недоразвитием речи увеличивается, проблема развития речи приобретает особую значимость в современной логопедии. Исходя из этого, создание приемов для развития и коррекции речевых навыков становится важной задачей.

Проблема.

Изучение приемов развития речи на логопедических занятиях с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Цель исследования – описание эффективных приёмов развития речи у дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) в процессе логопедических занятий. Исследование направлено на выявление наиболее действенных приемов коррекции речевых нарушений, способствующих улучшению коммуникативных навыков детей, расширению их активного словаря, формированию грамматической правильности речи и развитию связного высказывания.

Обзор литературы.

Изучением данной проблематики занимались таким исследователи, как: В.П. Глухов – акцентирует внимание на важности ранней диагностики и своевременного начала коррекционных мероприятий [3, с. 321]. Н.С. Жукова – уделяет значительное внимание развитию фонематического слуха и формированию звуковой культуры речи [4, с. 201]. Р.Е. Левина – рассматривает вопросы формирования лексико-грамматической стороны речи [6, с. 192]. Е.М. Мастюкова и Л.Ф. Спирина – исследуют проблемы развития связной речи у детей с ОНР [10, с. 103]. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина – разрабатывают программы интегрированного обучения, где особое внимание уделяется взаимодействию логопедов, педагогов и родителей в процессе коррекционной работы. Их труды направлены на создание условий для полноценного речевого развития детей с ОНР [12, с. 185].

Изложение основного материала.

Общее недоразвитие речи (ОНР) представляет собой всестороннее расстройство развития всех аспектов речи (звукового, лексико-грамматического и смыслового) у детей с нормальным уровнем интеллекта и способностью слышать, но с разнообразными сложными речевыми нарушениями.

Специфика общего недоразвития речи (ОНР) зависит от степени сформированности различных аспектов речевой системы и может варьироваться от полного отсутствия речи до наличия связной речи с некоторыми остаточными нарушениями в области фонетики, фонематики, лексики и грамматики [5, с. 21].

Существует четыре степени общего недоразвития речи:

1. Полное отсутствие общепринятой речи.
2. Формирование первичных основ разговорного языка, для которых свойственны скудность лексикона и наличие грамматических погрешностей.
3. Формирование связной речи с нарушениями в области фонетики и семантики.
4. Проблемы с развитием фонетико-фонематических и лексико-грамматических аспектов речи остаются актуальными.

Особенности речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [9, с. 300]:

1 уровень – дети ещё не умеют говорить предложениями. В своей речи они используют слова, состоящие из одного слога, дополняя их жестами и мимикой, которые не всегда понятны окружающим. Их словарный запас очень скудный и состоит в основном из отдельных звуков, звукоподражаний и некоторых бытовых слов.

2 уровень – в речи наряду с лепетом и активными движениями рук и тела начинают появляться первые предложения, состоящие из двух-трёх слов. Эти выражения обычно представляют собой незамысловатые высказывания, которые описывают объекты и процессы и неред-

ко повторяются. В то же время у детей отмечается заметное несоответствие словарного запаса возрастной норме. Не понимают значения некоторых слов и пытаются объяснить их через похожие по смыслу.

3 уровень – применяют более сложные языковые структуры, но в основном используют простые предложения. Это усложняет построение сложных предложений. У детей с подобными нарушениями способность понимать речь почти не отличается от нормы, но есть трудности с пониманием и применением сложных грамматических конструкций.

В своей речи они применяют разнообразные части речи, но наиболее часто употребляют существительные и глаголы. Прилагательные и наречия встречаются реже.

Также отмечается отставание в развитии таких когнитивных функций, как зрительное восприятие, пространственное мышление, память, внимание и мышление, по сравнению с их сверстниками. Они могут проявлять пассивность, склонность к уединению и неуверенность в своих силах.

Логопедические занятия при общем недоразвитии речи (ОНР) – это продолжительная работа, цель которой – развить речевые навыки, необходимые для свободного общения и обучения [8, с. 165].

Цели занятий:

- Расширить словарный запас и сделать его более активным.
- Улучшить понимание грамматики и лексики.
- Научиться строить связные и логичные высказывания.
- Развить навыки правильного произношения звуков.

Занятия с логопедом проводятся в небольших группах (по 2-3 человека) в формате игр, что помогает постепенно создавать у детей желание говорить.

Рассмотрим наиболее эффективные приемы, направленные на развитие речи с воспитанниками ДОО с ОНР на логопедических занятиях.

Мнемотехника – это комплекс методов и техник, направленных на эффективное запоминание информации с помощью ассоциаций и образов.

Суть мнемотехники заключается в том, чтобы представить новую информацию в понятном и знакомом контексте. Это можно сделать, связав её с каким-то ярким образом или фактом [11, с. 350].

Игра «Словесная корзинка». Цель – увеличить запас слов и улучшить способность к долговременному запоминанию. Ребята пополняют свой словарный запас, создавая новые слова. Они либо изображают их в виде рисунков, либо обозначают с помощью знаков. Затем они время от времени вновь обращаются к словам из «корзинки»: через сутки, неделю. Задача для детей – вспомнить эти слова и создать с ними предложение или историю.

Игра «Волшебные слова». Цель – расширить лексикон, улучшить способность к анализу и запоминанию информации на длительный срок. Педагог предлагает изобразить образы, соответствующие определённым словам.

Игра «Какого цвета?» Цель состоит в том, чтобы привести прилагательные в соответствии с существительными. На доске представлены одни и те же объекты, но они различаются по цвету и типу. Дошкольники получают карточки, на которых есть цветные пятна и схематичные рисунки предметов. Затем происходит подбор соответствующей картинке к карточке и составление предложений.

Творческие игровые приемы – это способы, которые логопед применяет для совместной с учениками разработки и развития игровой истории. Основа метода – использование игровых элементов, способствующих развитию.

Игра «Опиши домик». Цель: развивать навыки построения связных высказываний, умение создавать простые предложения, не содержащие второстепенных членов (описательный рассказ), а также мелкую моторику и воображение. В процессе игры логопед предлагает до-

школьникам создать жилище для маленького человечка, используя детали конструктора. Когда домики готовы, предлагается детям описать свои постройки [7, с. 317].

Игра «Заверши историю». Воспитанники придумывают окончание известной сказки.

Игра «Сочиняем сказку по картине». Предметы наделяются качествами, присущими людям (например, дерево – всемогущее, лопата – трудолюбивая, иголка – могучая и т. д.).

Игра «Прошлое и будущее». Побуждает к созданию историй о прошлом и будущем объекта (детям предлагается совершить путешествие во времени и описать события, которые происходили с ними в прошлом и будут происходить в будущем).

Игра «Клякса-путешественница». Совместно с ребёнком придумывается и рисуется несколько клякс. Затем необходимо вообразить историю, в которой эти кляксы станут различными героями или предметами. Например: «В далеком царстве, жила одинокая белая клякса. Однажды она решила отправиться в кругосветное путешествие и на своем пути повстречала...» Ребёнок продолжает рассказ, используя следующую кляксу в качестве отправной точки.

Отраженный пересказ – это прием, при котором ребёнок воспроизводит связные высказывания, уделяя особое внимание первым фразам [2, с. 40].

Особенность этого метода заключается в том, что один ребёнок начинает повествование, другой подхватывает, а третий завершает. Такая деятельность способствует формированию у детей та-

ких навыков, как концентрация внимания, способность слушать собеседника и следить за его высказываниями.

Театрализованная деятельность – это процесс, который помогает воспитаннику раскрыть свой творческий потенциал через разнообразные аспекты театрального искусства. В театральной деятельности применяются разнообразные виды театров, такие как [1, с. 57]:

- Театр кукол. В этом театре ребёнок становится частью представления, озвучивая своего персонажа. Такой вид театра помогает развивать интонацию, выразительность речи и культуру общения.

- Театр с использованием магнитов. Помогает детям оживить образы и восстановить сюжет сказки или создать свою собственную историю. Это способствует развитию активного и пассивного словаря у детей.

- Театр пальцев. Это занятие способствует развитию мелкой моторики, что, в свою очередь, оказывает положительное воздействие на формирование речи у детей.

- Театр на столе. Ребёнок способен оживить любую тему, поэтому его кругозор и умение говорить становятся шире благодаря увеличению словарного запаса.

Выводы.

Таким образом, представленные теоретические положения могут служить базой для дальнейшей разработки и адаптации методик логопедической помощи, способствуя оптимизации образовательных процессов и социальной адаптации детей с ОНР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вильбергер И.Г. Театрализованная деятельность как средство развития и становления речи дошкольников // Вопросы дошкольной педагогики. 2023. № 3 (62). С. 5-7.
2. Галич Т.Н. Пересказ сказок как средство овладения связной речью детьми дошкольного возраста // Молодой ученый. 2020. № 15 (305). С. 40-41.
3. Глухов В.П. Методика формирования навыков связных высказываний у дошкольников с общим недоразвитием речи. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 231-234.

4. Жукова Н.С. Логопедия: основы теории и практики / Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. М.: Эксмо, 2011. С. 201-205.
5. Качалова Т.В. Развитие связной речи дошкольников с ОНР // Вопросы дошкольной педагогики. 2023. № 4 (63). С. 21-25.
6. Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей: избранные труды; редакторы-составители Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. М.: АРКТИ, 2005. С. 192-199
7. Леонидова Н.В. Способы развития речи у старших дошкольников с ОНР посредством использования развивающих игр В.В. Воскобовича и сказкотерапии С. Макушкиной // Молодой ученый. 2024. № 46 (545). С. 317-319.
8. Остапенко Е.Н. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста с ОНР // Молодой ученый. 2024. № 35 (534). С. 165-167.
9. Селиванова Т.Е. Общее недоразвитие речи у дошкольников: понятие и особенности развития их психических процессов // Молодой ученый. 2024. № 51 (550). С. 300-301.
10. Спирина Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с нарушениями речи. М.: Просвещение, 2006. С. 103-107.
11. Фатхлисламова О.В. Логопедическая работа по развитию навыков связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи 3-го уровня средствами мнемотехники // Молодой ученый. 2023. № 16 (463). С. 350-353.
12. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: Айрис-пресс, 2004. С. 185-189.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vil'berger I.G. Teatralizovannaya deyatelnost' kak sredstvo razvitiya i stanovleniya rechi doshkol'nikov // Voprosy doshkol'noj pedagogiki. 2023. № 3 (62). S. 5-7.
2. Galich T.N. Pereskaz skazok kak sredstvo ovladeniya svyaznoj rech'yu det'mi doshkol'nogo vozrasta // Molodoj uchenyj. 2020. № 15 (305). S. 40-41.
3. Gluhov V.P. Metodika formirovaniya navykov svyaznyh vyskazyvaniy u doshkol'nikov s obshchim nedorazvitiem rechi. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2021. S. 231-234.
4. Zhukova N.S. Logopediya: osnovy teorii i praktiki / N.S. Zhukova, E.M. Mastyukova, T.B. Filicheva. M.: Eksmo, 2011. S. 201-205.
5. Kachalova T.V. Razvitie svyaznoj rechi doshkol'nikov s ONR // Voprosy doshkol'noj pedagogiki. 2023. № 4 (63). S. 21-25.
6. Levina R.E. Narusheniya rechi i pis'ma u detej: izbrannye trudy; redaktory-sostaviteli G.V. Chirkina, P.B. Shoshin. M.: ARKTI, 2005. S. 192-199
7. Leonidova N.V. Sposoby razvitiya rechi u starshih doshkol'nikov s ONR posredstvom ispol'zovaniya razvivayushchih igr V.V. Voskobovicha i skazkotterapii S. Makushkinoy // Molodoj uchenyj. 2024. № 46 (545). S. 317-319.
8. Ostapenko E.N. Formirovanie svyaznoj rechi u detej doshkol'nogo vozrasta s ONR // Molodoj uchenyj. 2024. № 35 (534). S. 165-167.
9. Selivanova T.E. Obshchee nedorazvitie rechi u doshkol'nikov: ponyatie i osobennosti razvitiya ih psihicheskikh processov // Molodoj uchenyj. 2024. № 51 (550). S. 300-301.
10. Spirova L.F. Osobennosti rechevogo razvitiya uchashchihsya s narusheniyami rechi. M.: Prosveshchenie, 2006. S. 103-107.
11. Fathlislamova O.V. Logopedicheskaya rabota po razvitiyu navykov svyaznoj rechi u do-shkol'nikov s obshchim nedorazvitiem rechi 3-go urovnya sredstvami mnemotekhniki // Molodoj uchenyj. 2023. № 16 (463). S. 350-353.
12. Filicheva T.B. Ustranenie obshchego nedorazvitiya rechi u detej doshkol'nogo vozrasta / T.B. Filicheva, G.V. Chirkina. M.: Ajris-press, 2004. S. 185-189.

Поступила в редакцию: 19.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.